
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7683995>
УДК 271(908)

Демидов А.В.

Демидов Андрей Викторович, кандидат экономических наук, доцент, Российский университет транспорта (МИИТ), Россия, 127994, г. Москва, ул. Образцова, д. 9, стр. 9. E-mail: econ417@rambler.ru.

Синодик Бунырева монастыря как памятник письменности второй половины XVI века

Аннотация. Проанализированы конспект синодика Бунырева монастыря Алексинского уезда, составленный Н.Троицким и описание синодика, сделанное В.Шумовым. Установлено, что в конспекте синодика Н.Троицкого указаны 152 персоны, в том числе для 105 персон указаны имена. Предложена классификация упомянутых в синодике персон по 14 категориям. Даны краткие характеристики некоторым историческим персонам. Представлены доказательства в пользу второй половины XVI века, как временного интервала написания синодика. Выявлен ряд исторических личностей, значимых как для истории Алексинского уезда, так и села Бунырево. В приложении приведен полный текст конспекта синодика.

Ключевые слова: Алексинский уезд, село Бунырево, Бунырев монастырь, князь Владимир Старицкий, помещик Бунырев, помещик Месоедов, разбойник Егныш, историк-богослов Николай Троицкий, синодик Бунырева монастыря.

Demidov A.V.

Demidov Andrey Viktorovich, Candidate of Economic Sciences, Associate Professor, Russian University of Transport (MIIT), Russia, 127994, Moscow, Obraztsova str., 9, p. 9. E-mail: econ417@rambler.ru .

Synodic of the Bunyrev Monastery as a monument of writing of the second half of the XVI century

Abstract. The synodic synod of the Bunyrev monastery of the Aleksinsky district, compiled by N.Troitsky and the synodic description made by V.Noise. It is established that 152 persons are indicated in the synod of N. Troitsky, including names for 105 persons. The classification of the persons mentioned in the synodic into 14 categories is proposed. Brief characteristics of some historical figures are given. Evidence is presented in favor of the second half of the XVI century, as a time interval for writing a synodic. A number of historical figures significant both for the history of the Aleksinsky district and the village of Bunyrevo have been identified. The appendix contains the full text of the synodic synopsis.

Key words: Aleksinsky district, village of Bunyrevo, Bunyrevo monastery, Prince Vladimir Staritsky, landowner Bunyrevo, landowner Myasoedov, robber Yegnysh, historian-theologian Nikolai Troitsky, synodic of the Bunyreva monastery.

Уникальным письменным источником по истории села Бунырево Алексинского уезда является синодик Бунырева монастыря. До нашего времени дошел его рукописный конспект, сделанный Н.Троицким между 1895 и 1920 гг. [8, Л.10 – 13об.], а также краткое его описание в работе В. Шумова, «Алексинский Бунырев монастырь», опубликованной в прибавлениях к Тульским епархиальным ведомостям за 1863 год [9].

Предметом нашей статьи является характеристика и публикация содержания синодика по дошедшим до нас источникам, а также определение временного интервала написания синодика. Обратим внимание читателя на следующие обстоятельства, которые позволили современным исследователям провести анализ содержания синодика. Оригинал синодика хранился у Н. Троицкого в созданном им музее «Палате Древностей» [8, Л.21]. Как будто бы предполагая, что оригинал может не сохраниться, он принимает решение тщательно законспектировать основное содержание синодика и поместить конспект в состав черновых материалов по истории Бунырева монастыря. В итоге записи Н.Троицкого по истории монастыря сохранились в архивохранилище ГУ ГАТО, а вот оригинал синодика считается утраченным.

Вообще, синодиком (греч. *συνδικόν*) – называется «чин православия», включающий в себя провозглашение «анафемы» еретикам и «вечной памяти» сторонникам православия. Слово синодик имеет также значение «помянника», т. е. книги, в которой записывались имена умерших для поминания их в церкви за упокой [10]. Монастырский синодик, как правило, включает в себя список имен монашеской братии, а также благодетелей монастыря для упоминания за Литургией. В Приложении приводится текст конспекта буныревского синодика сделанного Н.

Троицким. В таблице 1 представлена сводная информация о количестве персон, включенных Н.Троицким в конспект монастырского синодика с группировкой по категориям.

Как видно из Таблицы 1, в конспекте синодика описаны 152 персоны, в том числе 105 перечислены поименно.

В таблице 2 представлена сводная информация о персонах, включенных В. Шумовым в краткое описание монастырского синодика.

Как видно из Таблицы 2, В. Шумовым упомянуты 15 персон, в том числе 12 перечислены поименно. Также он указывает на то, что в буныревском синодике было отражено до 400 родов людей разных званий: священнические, боярские, служилые и т.д. [9, С.343].

Далее постараемся представить характеристику некоторым историческим персонажам, упомянутым в синодике.

В начале синодика имеется предисловие о поминовении усопших, затем – поминовение праотцев: *«помяни, Господи, души усопших раб своих, прежде почивших века сего, иже от Божия руки, создавшего человека, прадеда нашего Адама»*.

Далее идет упоминание о кончине царя всея Руси Федора Ивановича: *«Лета 7107го году (т.е. от Р.Хр. 1599 г.) преставися Государь царь и великий князь Федор Иванович всея Руси месяца геворя в четвертый день»*. Федор Иванович (1557-1598) являлся третьим сыном Ивана Грозного и последним представителем московской ветви династии Рюриковичей.

А также запись об упокоении души «создателя святых обители сея, благоверного и великого князя» Владимира Андреевича Старицкого.

Затем, в начале синодика записано: *«Помяни, Господи, благоверных великих князей и княгинь русских: великую княгиню Олгу, нареченную во святом крещении Елену, положившую начало святого кре-*

щение в Русской земле. В лет[о] 6466е (от С.м. (сотворения мира – прим. автора) 6466-е, а от Р.Хр. 958е)... И основавший храм Святыя и Живоначальныя Троицы во граде Пскове. И внука ее Владимира, нареченного во святом крещении Василья, просветившего всю Рускую землю святым

крещением в лето 6000 (т.е. 6000е, а от Р.Хр. = ?), и его благородных сын Ярослава, иже созда храм Святыя Софеи Премудрости Божия. В Великом Нове городе и пр. Наконец - Александра Невского. Во иноцех Алексея, избавившего Псков от Немец. И сына его Дмитрея.» [8, Л. 10об].

Таблица 1. Сведения о категориях персон и их количестве, упомянутых в конспекте монастырского синодика Н.Троицким.

№ п/п	Наименование категории	Количество персон в категории	Примечания
1	Правители Руси из династии Рюриковичей	6	Указаны поименно
2	Митрополиты всея Руси	3	- // -
3	Великие князья: московские псковские тверские рязанские	29 9 7 18	- // -
4	Архиепископы Новгородские	3	- // -
5	Удельные князья	1	Владимир Старицкий – основатель Бунырева монастыря
6	Блаженные и юродивые Христа ради	46	Указано общее число
7	Священномученики	1	Исидор и с ним 72 человека пострадавшие в г. Юрьеве Лифляндском
8	Архимандриты и игумены других монастырей	5	Указаны поименно
9	Игумены и монахи Бунырева монастыря	6	- // -
10	Священнослужители города Алексина и других уездов	3	Указаны поименно, в том числе один род безымянный
11	Помещики и вотчинники Алексинского уезда и прочие благотворители монастыря	8	Указаны поименно, здесь же род разбойника Егныша
12	Служивые люди г. Алексина	2	Указаны поименно
13	Убиенные и плененные священнослужители	5	- // -
14	Слуги и служебники монастырские	не указано	-
Всего		152	

Действительно, княгиня Ольга (ок. 890 — 969) правила Киевской Русью после гибели своего мужа князя Игоря Рюриковича. Она первой приняла христианство ещё до крещения Руси.

Была канонизирована русской православной церковью еще в домонгольский

период и упоминается как основательница собора Святой Живоначальной Троицы в Пскове.

В этом соборе совершался важный государственный акт: «посаждение на стол» (утверждение) псковского князя, целование им креста на верность Пскову.

Великий князь Владимир (ок. 960 – 1015) был сыном киевского князя Святослава (†972) и внуком святой великой княгини Ольги.

В 988 году крестил своих сыновей и жителей Киева и занимался распространением христианской веры на подвластных ему землях.

Таблица 2. Сведения о категориях персон и их количестве, упомянутых в описании монастырского синодика В.Шумовым.

№№ категорий из Табл. 1	Наименование категории	Количество персон в категории	Примечания
8	Архимандриты и игумены других монастырей	2	Указаны поименно
9	Игумены и монахи Бунырева монастыря	7	- // -
10	Священнослужители города Алексина и других уездов	4	Только один род указан с именем
11	Помещики и вотчинники Алексинского уезда и прочие благотворители монастыря	2	Указаны поименно
Всего		15	

Сын Владимира, Ярослав Мудрый (ок. 978 – 1054) являлся основателем Софийского собора в Великом Новгороде.

Упомянутый выше князь и великий полководец Александр Невский (1221 – 1263), известный своими ратными подвигами, в марте 1242 г. с войском подступил к Пскову, заранее перекрыв все подступы к городу. После кратковременной осады Псков был взят излюбленным приемом Александра Ярославича – «изгоном», т.е. внезапной атакой.

Дмитрий Александрович (1250 – 1294) являлся сын Александра Невского. В 1262 г. возглавил поход новгородцев против Ливонского ордена, закончившийся взятием Дерпта (Юрьева). Позже княжил в Переяславле и прославился в битве с ливонцами. С 1277 г. – великий князь Владимирский и князь всея Руси.

Далее в синодике записаны имена двадцати девяти «благочестивых и благоверных великих князей Московских», начиная с Даниила и заканчивая Георгием [8, л.11 - 11об]. Затем идут имена «великих князей Псковских, лежащих во Святей Троицы» [там же]. Всего девять имен. Как упоминалось выше, Собор Святой Живоначальной Троицы в Пскове и был основан великой княгиней Ольгой.

Перечисляются в синодике имена семи тверских князей (Василья, Ивана, Федора, Георгия, Андрея, Михаила и Андрея) и «великих князей «резанских». Среди имен рязанских князей отдельно упоминается «инокиня Еупраксия создавшю обител Святого Ивана Предотеца в городе Пскове». Действительно, согласно монастырскому преданию Иоанно-Предтеченский княжеский монастырь был основан в первой половине XIII века дочерью полоцкого князя Рогволда Борисовича и супругой псковского князя Ярослава Владимировича Евфросинией Рогволдовной (в иночестве – Евпраксией). В 1243 году она была убита и погребена в основанной ею обители.

Далее следуют имена «преосвященных митрополитов всии Руси. Михаила, Леонтия и пр. Последний – Макарий».

Митрополит Михаил (? – 992) родом из Сирии. В 989 году прибыл к великому князю Владимиру. Занимался крещением и просвещением населения Руси.

Митрополит Леонтий (? – 1008). С 991 года – митрополит Киевский. Одни историки считают его первым митрополитом Киевским, другие вторым, после святителя Михаила. Вопрос остается спорным. При нем князь Владимир перенес

мощи святой равноапостольной великой княгини Ольги в Десятинную церковь в Киеве.

В марте 1542 года архиепископ Макарий (1482-1563) был поставлен митрополитом Московским и всея Руси. В 1547 году он венчал на царство Ивана IV Васильевича Грозного. В ознаменование присоединения Казанского ханства в Москве был построен и освящен архиепископом Макарием собор Покрова на Рву (собор Василия Блаженного). При нем начинается в Русском государстве печатание книг. В вышедшем после его смерти Часослове (богослужебная книга, содержащая тексты неизменяемых молитвословий суточного богослужебного круга – прим. автора) упоминается о его участии.

Затем в синодике указаны имена «боголюбивых» архиепископов Новгородских: Иакима, Луки и пр. Последний Серапион».

Иоаким Корсунянин (? – 1030) был первым Новгородским епископом. Он прибыл в Киев около 991 года, затем отправился в Новгород в сопровождении нового Киевского митрополита Леонтия. Достигнув Новгорода, Леонтий оставил здесь епископом Иоакима и поручил ему просветить святым крещением землю Новгородскую. Он построил каменную церковь во имя св. Богоотца Иоакима и Анны, в честь дня своего Ангела. В.Н. Татищев в своей истории почитает его первым Русским летописцем.

Преемником Иоакима Корсунянина, вторым епископом в Новгороде, был Лука (? – 1059), по прозвищу Жидята. Особенно благою по себе память оставил Лука сооружением великолепного храма св. Софии в 1052 году, который он торжественно освятил. Софийский собор до сих пор является жемчужиной Новгородского кремля. При епископе Луке Новгород значительно начал украшаться храмами. Архиепископ Новгородский и Псковский Серапион (? – 1516) отстаивал права монастырей на крупные земельные владения и спорил в связи с этим с Иваном III. Церковный Собор во главе с митрополитом Мос-

ковским и всея Руси Симоном (? – 1511) отлучил и лишил сана самого архиепископа Серапиона.

Перечисляются также сорок шесть имен «блаженных и уродивых Христа ради». При этом Н.Троицкий не отражает их поименно, а указывает лишь их общее количество в конспекте синодика. Отдельно он выделяет «священномучеников: Сидора и иже с ним, пострадавших за Христа 72 (т.е. 72 человека – прим. автора) во граде Юрьеве Ливонском от немец поганых. В лета 6980 (т.е. 6980е, а от Р.Хр. 1472 году)».

Действительно, согласно краткому житию священномученика Исидора в 1472 году в Юрьеве Лифляндском во время освящения воды на реке Омовже он был схвачен вместе с прихожанами по приказу ливонского бискупа и заключен в темницу. Было всех страдальцев семьдесят два, и никто из них не отрекся от православной веры, и все они были замучены за православную веру [4].

Далее в синодике упоминаются «род Шереметев» и «род Бунарев». Происхождение первого рода еще предстоит идентифицировать. Что касается второго рода, то в синодике упоминается род помещика Бунырева, имя которого впоследствии и дало селу его современное название [8, С.Зоб.], [3, С.26, 29]. Здесь же указан род монаха Бунырева монастыря «Балдыря Пятого. Постриженника монастырския».

Упоминаются также род «архимандрита Иосифа и архимандрита Онтонья Высоцкого монастыря из Серпухова». Действительно, Серпуховской Высоцкий мужской монастырь (1374 – по н/вр) был основан Сергием Радонежским на холме Высоком в Серпухове.

Находится в синодике упоминание и о роде Прокофья Тимофеевича Байбакова без указания на наличие у него священного сана. Исходя из этого, скорее всего он являлся одним из благодетелей Бунырева монастыря.

Также указан в синодике род «вознесенских попов Тарускова уезда Ерофея з братею» и род игумена Тарусского Ионы.

Видимо здесь упоминается священнослужитель Ерофей с братию и игумен монастыря соседнего Тарусского уезда, с которым у Бунырева монастыря были духовные связи.

Отдельно выделяется в синодике род «Андрея Замятна сына Месоядова». Здесь речь идет о потомке помещика Месоедова, который владел до основания монастыря деревней Месоедово (первоначальное название – Мамоновское). Исходя из того, что деревня Месоедова по дозорной книге Алексинского уезда 1619/20 г. уже входила в вотчину Бунырева монастыря [6, 48об.], передача деревни от помещика в монастырские владения произошла во второй половине XVI века. Также известен и другой потомок помещика Месоедова неучтенный в синодике. Это Ондрей Иванов сын Месоедов. В описании Н.Троицким внутренней архитектуры Смоленской церкви села Бунырево находим следующую запись. «*В пороге северной двери заложена плита с надписью: ... (февраля в 19 д. на память святого Апостола Архиппа преставился раб Божий Ондрей Иванов сын Мясоедов. Крупная славянская вязь, резаная вглубь. Начало надпись под стеной.*» [8, боб.].

Перечисляются род строителя Нафанаила *Стопонивского*, игуменов Герасима, Никандра, Пимина и Досифея. В. Шумов добавляет имена еще трех игуменов: Филарета, Сергия и Тимофей. Он делает предположение, что «последние игумены, записанные без означения их монастырей, вероятно, игумены Бунырева монастыря» [9, 343].

Указан также род «владыки Иосифа Коломенского и Коширского». Скорее всего, здесь речь идет об Иосифе II (? – ок.1570), который был епископом Коломенским и Каширским. С 1564 года – архимандрит Ярославского Спасского монастыря. 18 марта 1565 года хиротонисан во епископа Коломенского. Никаких более подробных сведений о его деятельности не сохранилось. Далее в синодике перечисляются «слуги и служебники монастырския» без указания конкретных имен.

Упоминается род тульского протопопа Федора Бегина, священнопротопопа Федора, убиенного и священноиерея Григория *Самежинного*, священноиерея Гавриила *Самежинного* и нескольких еще убиенных.

Также указан род «алексинского стрелца Первого Карпова сына Сурина и род Е[г]ныша *Капырева*». Указание в синодике на род Егныша позволяет перевести эту личность из категорий легенд и преданий в исторические рамки. Так, согласно легенде шайка разбойника Егныша грабила купеческие суда с товаром, проходившие вниз по Оке от Алексина в сторону Серпухова, при этом они раздавали награбленное бедным людям. Упоминание о нем в синодике говорит о том, что он входил в состав благодетелей Бунырева монастыря.

Упомянут род николевских и козмодемьянских попов. Здесь речь идет о священнослужителях церкви во имя святых мучеников Козмы и Домиана на посаде в городе Алексине [5, С.1].

Указан род «черного священника от Николы з Городища, а постриженник Пречистыя Богородицы Бунырева монастыря». Речь идет о монахе Бунырева монастыря в священническом сане. Действительно, в Алексине напротив Сорокина городища существовала церковь во имя Илии Пророка.

Перечислены имена помещиков Алексинского уезда: *Тихих Ондановых*, Сергеево Битегова, Нечая Одоевцова, которые входили в состав благотворителей монастыря.

Упомянуты род «старца Пафнутья полоненика» и род «алексинского губного дьяка Первого Иванова сына Афимова». Отметим, что губной дьяк осуществлял все делопроизводство в губной избе – учреждении, где вершился уездной уголовный суд.

Указан род Борисоглебского священника Афонася. Здесь речь идет о священнике церкви во имя благоверных князей Бориса и Глеба, располагавшейся на посаде в Алексине.

По свидетельству В.Шумова в синодике также записаны два боярских рода: род князя Федора Федоровича Болхонского и род князя Василия Афанасьевича Солнцева [9, 343].

К сожалению, из текста конспекта синодика не понятно, какие потери понесла братия Бунырева монастыря в трагическом для истории села и монастыря 1591 году [1, С.46], когда татарские отряды во время очередного набега переправлялись через Оку, используя природную мель (природное возвышение дна в реке - прим. автора), расположенную под Буныревым монастырем, где «в сухменное лета мель бывает на серед Аки реки» [7].

Перейдем теперь к рассмотрению вопроса, связанного с датировкой синодика. В.Шумов в своей работе описывает синодик следующим образом. «От XVII столетия сохранился письменный памятник этой обители – монастырский синодик, писанный судя по почерку полуустава, в половине этого столетия...» [9, С.343]. В записках Н.Троицкого находим следующее упоминание. «Синодик. Рукопись конца XVI-го века, с полууставом, в 1/4 листа» [8, Л.10].

Н. Троицкий и В. Шумов едины во мнении, что синодик написан полууставом (разновидность кириллического шрифта, применявшаяся с конца XIV века по начало XVIII века – прим. автора), но их мнения расходятся по вопросу определения временного интервала его создания.

Так шестнадцатым или семнадцатым веком следует датировать синодик?

В доказательство своего утверждения В. Шумов приводит цитату из синодика о росписи убитых под Псковом в 1650 году. «Лета 7158 августа 18 дня указал государь, царь и великий князь Алексей Михайлович всея Руси роспись дворянам и детям боярским и всяких чинов людям, которые подо Псковым на полях побиты» [9, С.344]. К доказательствам версии Н. Троицкого можно отнести записи о последнем упоминаемом в синодике митрополите всея Руси Макарии (1482 – 1563) и влады-

ке Иосифе II епископе Коломенским и Каширским (? – ок.1570).

Известно, что Буныревский монастырь основал князь Владимир Старицкий (1533 – 1569) не позднее 1566 года, когда он еще владел Алексином с волостями [8, Л.3. - Зоб.], [2, С.4]. Если встать на сторону В. Шумова, который говорит о половине XVII века, то логично задаться вопросом: мог ли монастырь существовать почти век без «помянника»? И ответ также будет однозначен, – нет, не мог, поскольку синодик, заводился сразу с основанием монастыря. В то же время в синодике упомянуты персоны, упокоение душ которых произошло в начале и середине XVII в. Это говорит лишь о том, что писанный во второй половине XVI века синодик дополнялся монастырской братией.

В заключение нашей статьи сделаем вывод, что анализ буныревского синодика позволил поименно идентифицировать ряд персон, важных как для истории Алексинского уезда, так и села Бунырево.

ПРИЛОЖЕНИЕ

Текст конспекта синодика Бунырева монастыря

с комментариями Н.И.Троицкого

(ГУ ГАТО Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 10-13об.)

Л. 10.

1. Синодик. Рукопись конца XVI-го века, с полууставом, в 1/4 листа. -

2. В начале предисловие о поминовении усопших. Затем - поминовение праотцов: «Начало: помяни, Господи, душ усопших раб своих, прежде почивших века еего сего, иже от Божия руки, создавшего человека, прадеда нашего Адама... Далее, здесь, между прочим, две летописных записи: «Лета 7107го году (т.е. от Р.Хр. 1599 г.) преставися Государь царь и великий князь Федор Иванович всея Руси месяца геворя в четвертый день.

б. - Помяни, Господи душу раба своего, создателя святых обители сея, благоверного и великого князя Владимира Андреевича Старецкого.

За сим идет поминовение ~~православных~~ «душ усопших рабов и рабынь, иже во благочестивей вере преставившихся, ~~евя~~ святейших вселенских патриарх, православных царей» и пр.

Л. 10об.

Затем, в начале записано: Помяни, Господи, благоверных великих князей и княгинь русских: великую княгиню Ольгу, нареченную во святом крещении Елену, положившую начало святого крещение в Руской земли. В лет[о] 6466е (от С.м. 6466е, а от Р.Хр. 958е)... И основавший храм Святыя и Живоначальныя Троицы во граде Пскове. И внука ее Владимира, нареченного во святом крещении Василья, просветившего всю Рускую землю святым крещением в лето 6000 (т.е. 6000е, а от Р.Хр. = ?), и его благородных *сын* Ярослава, *иже* созда храм Святыя Софеи Премудрости Божия. В Великом Нове городе и пр. Наконец - Александра Невского. Во иноцех Алексея, избавившего Псков от Немец. И сына его Дмитрея.

Л. 11.

Далее записаны имена ~~князей~~:

1. «Благочестивых и благоверных великих князей Московских:

Даниила и сына его Георгия, Иоанна, Дмитрея, Василья, Иоанна, Дмитрия, Иоанна, Георгия, Андрея, Петра, инока Вассиана, Семиона, Иоанна, инока Савву, Афанасия, Георгия, Михаила, Ивана, Бориса, Андрея, Василья, инока Игнатия, Александра, Василия, Андрея, Ивана, инока Варлаама, Георгия.

Л. 11об.

2. ~~Князей~~ «Великих князей Псковских, лежащих во Святей Троицы». Всеволода Мстиславича, нареченного во святом крещении Гаврила. Тимофея. Доманта. Данила. Данила. Геор(г)ия. Савостиана. Ерослава. Еустафия.

3. Великих князей Тверских. Василья. Ивана. Федора. Георгия. Андрея. Михаила. Андрея.

4. Великих князей «Резанских»: инока Александра. Ефросинию. Елену. Анну. Анастасию. Иноку Еупраксию, создавшю обител ~~евяте~~ Святого Ивана Предотеча в

городе Пскове. Марью. Василису. Иноку Марью. Федосею. Марфу. Иноку.

Л. 12.

Иноку Софею. Иноку Елену. Иноку Елену. Ульянею. Ирину. Софью. Елену.

Засим следуют имена:

Преосвященных митрополитов вси Русии. Михаила, Леонтия и пр. Последний - Макарий.

«Боголюбивых» архиепископов Новгородских: Иакима, Луки и пр. Последний Серапион.

Блаженных и уродивых Христа ради. Всех сорок шесть.

Священномучеников: Сидора и иже с ним, ~~нестрадавших~~ пострадавших за Христа 72 (т.е. 72-х) во граде Юрьеве Ливонском от немец поганых. В лета 6980 (т.е. 6980е, а от Р.Хр. 1472 году).

Род Шереметев.

Род Бунарев

Л. 12об.

Род Балдыря Пятого.

Постриженника монастырския

Род архимандрита Иосифа Высоцкого монастыря из Серпухова.

Род Прокофья Тимофеевича Байбакова.

Род архимандрита Онтонья Высоцкого ~~мн~~ монастыря из Серпухова.

Род игумена Герасима.

Род вознесенских попов Тарускова уезда Ерофея з братею.

Род игумена Никандра

Род Андрея Замятнина сына Месоюдова.

Род игумена Пимина.

Род владыки Иосифа Коломенского и Коширского.

Л. 13.

Слуги и служебники монастырския.

Род тульского протопопа Федора Бегина (здесь, между прочим, - священнопротопопа Федора, убиенного), священноиерея Григорей *Самежнинного*, священноиерея Гаврила *Самежнинного* и нескольких еще убиенных.

Род алексинского стрелца Первого Карпова сына Сурина.

Род Е[г]ныша Капырева.

Род игумена Досифея.
Род николевских и козмодимьянских попов.

Род черного священника от Николы з Городища, а постриженник Пречистыя Богородицы Бунырева монастыря.

Л. 13об.

Род строителя Нафанаила Стопонивского.

Род игумена Тарусского Ионы.

Род *Тихих Ондановых*

Род старца Пафнутья полоненика.

Род олексинского губного дьяка ~~нр~~ Первого Иванова сына Афимова.

Род Борисоглебского священника Афонася.

Род Сергеево Битегова.

Род Нечая ~~Одоевцева~~ Одоевцова.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Дедук А.В., Система путей сообщения в средневековье и ранее новое время в среднем течении р.Оки // Вестник ВГУ. Серия: История, Политология, Социология 2018. № 2 С. 45-48.
2. Демидов А.В. К вопросу об основании Бунырева монастыря в середине XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2021. №2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf>
3. Демидов А.В. Обзор источников XVI-XVII вв. по истории села Бунырево Алексинского уезда // Гуманитарный научный вестник. 2023. №1. С. 25-35. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/01/Demidov.pdf>.
4. Краткие жития священикомученика Исидора и с ним 72-х, в Юрьеве Лифляндском пострадавших URL: <https://azbyka.ru/days/sv-isidor-jurevskij-derptsij>
5. Материалы для истории церквей Калужской епархии. М.: тип. И.Я. Полякова, 1903. 22. Алексинской десятины жилые данные церкви и пустовые церковные земли 7136 (1628)-1746 гг. 1903. [2], VI, 84, IV с.
6. Платежная книга 1624/25 г. с дозорной книги Василия Извольского и подьячего Томилы Лебедева 1619/20 г. // РГАДА Ф. 210. Оп. бж. книги Денежного стола. Кн. 85 Л. 47-98.
7. РГАДА Ф.210 оп.9 сб.133 Столпик 3.
8. Черновые материалы по истории Бунырева монастыря Алексинского уезда Тульской губернии // ГУ ГАТО. Ф. 151. Оп. 1. Д. 6. Л. 1-27.
9. Шумов В. Алексинский Бунырев Монастырь // Тульские епархиальные ведомости. 1863. №18. С. 343-346. URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6daccff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf> (дата обращения: 18.02.2023).
10. Энциклопедический словарь Ф.А. Брокгауза и И.А. Ефрона URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/94135/Синодик.

REFERENCES (TRANSLITERATED)

1. Deduk A.V., The system of communication routes in the Middle Ages and earlier modern times in the middle reaches of the Oka River // Bulletin of the VSU. Series: History, Political Science, Sociology 2018. No. 2 pp. 45-48.
2. Demidov A.V. On the question of the foundation of the Bunyrev Monastery in the middle of the XVI 0century // Humanitarian Scientific Bulletin. 2021. №2. С. 1-5. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2021/02/Demidov.pdf>
3. Demidov A.V. Review of sources of the XVI-XVII centuries. on the history of the village of Bunyrevo Aleksinsky district // Humanitarian scientific Bulletin. 2023. No. 1. pp. 25-35. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/01/Demidov.pdf> .
4. Brief lives of the Holy Martyr Isidore and with him 72, in Yuriev Livlyandsky victims URL: <https://azbyka.ru/days/sv-isidor-jurevskij-derptsij>
5. Materials for the history of the churches of the Kaluga diocese. M.: type. I.Ya. Polyakov, 1903. 22. Aleksinsky tithes residential data of the church and empty church lands 7136 (1628)-1746 1903. [2], VI, 84, IV p.
6. The payment book of 1624/25 from the watch book of Vasily Izvolsky and the clerk Tomila Lebedev of 1619/20 // RGADA F. 210. Op. 6zh. books of the Money Table. Book 85 L. 47-98.

-
7. RGADA F.210 op.9 sat.133 Pillar 3.
 8. Draft materials on the history of the Bunyrev monastery of the Aleksinsky district of the Tula province // GU GATO. F. 151. Op. 1. D. 6. L. 1-27.
 9. Shumov V. Aleksinsky Bunyrev Monastery // Tula diocesan Vedomosti. 1863. No. 18. pp. 343-346.
URL: <https://pravoslavnoe-duhovenstvo.ru/media/priestdb/materialattachment/attachment/e6/da/e6daccff-eb12-46a9-b589-667a4f7dcd90.pdf> (accessed: 02/18/2023).
 10. Encyclopedic Dictionary of F.A. Brockhaus and I.A. Efron URL: https://dic.academic.ru/dic.nsf/br okgauz_efron/94135/Synodic
-

Для цитирования:

Демидов А.В. Синодик Бунырева монастыря как памятник письменности второй половины XVI века // Гуманитарный научный вестник. 2023. №2. С.23-32. URL: <http://naukavestnik.ru/doc/2023/02/Demidov.pdf>